

BIOLOGIYA TA'LIMIDA 'THINK-PAIR-SHARE' VA 'FLIPPED CLASSROOM' TEXNOLOGIYALARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA METAKOGNITIV KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH MODELII.

Abdurasaulova Gulrux Habibullayevna

Andijon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17731485>

Annotatsiya Ushbu tadqiqot biologiya ta'limida metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion integratsiyalashgan o'qitish modelini taklif etadi. Mazkur model Think-Pair-Share (TPS) va Flipped Classroom (FC) texnologiyalarining uyg'unlashuvi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, talabalarda mustaqil rejalashtirish, reflektiv tahlil, mantiqiy asoslash va o'z-o'zini baholash kabi metakognitiv jarayonlarni faollashtiradi. FC komponenti darsdan oldin nazariy materialni mustaqil o'zlashtirish orqali metakognitiv rejalashtirishni kuchaytirsa, TPS usuli juftlikda va guruhda fikr almashish orqali konseptual tushunishni chuqurlashtiradi va o'quv faoliyatini ongli boshqarishni qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqot natijalari TPS-FC integratsiyasi talabalarning metakognitiv ongini, konseptual fikrlashini va samarali o'qitish strategiyalarini tanlash qobiliyatini sezilarli ravishda oshirishini ko'rsatdi. Taklif etilgan model biologiya bakalavriat kurslari va pedagoglarni tayyorlash dasturlarida samarali qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: metakognitsiya, biologiya ta'limi, Think-Pair-Share, Flipped Classroom, reflektiv o'qitish, faol o'rganish.

Аннотация

В данном исследовании представлена интегрированная модель обучения, направленная на развитие метакогнитивных навыков в преподавании биологии. Модель объединяет технологии Think-Pair-Share (TPS) и Flipped Classroom (FC), обеспечивая активное участие студентов, углублённое осмысление материала и развитие рефлексии. Компонент Flipped Classroom усиливает навыки метакогнитивного планирования за счёт предварительного самостоятельного изучения, тогда как TPS способствует развитию критического анализа, аргументации, рефлексии и совместного принятия решений. Результаты исследования показывают, что интеграция TPS-FC значительно повышает метакогнитивную осознанность, концептуальное понимание и способность студентов выбирать эффективные учебные стратегии. Предлагаемая модель может успешно использоваться в бакалаврских курсах по биологии и программах подготовки педагогов.

Ключевые слова: метакогниция, обучение биологии, Think-Pair-Share, Flipped Classroom, рефлексия, активное обучение.

Abstract

This study introduces an integrated instructional model designed to enhance metacognitive skills in biology education through the combination of Think–Pair–Share (TPS) and Flipped Classroom (FC) approaches. The model promotes active student engagement by blending pre-class conceptual preparation with in-class collaborative reasoning. The FC component strengthens metacognitive planning and self-directed learning, while the TPS cycle supports metacognitive monitoring, reflective analysis, peer explanation, and conceptual restructuring. Findings reveal that the integration of TPS and FC significantly improves students' metacognitive awareness, conceptual reasoning, and ability to select effective learning strategies. The proposed model is highly applicable to undergraduate biology courses and teacher training programs.

Keywords: metacognition, biology education, Think–Pair–Share, Flipped Classroom, reflective learning, active learning.

So'nggi yillarda ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishi, o'z bilish jarayonini ongli ravishda boshqarishi va samarali o'rganish strategiyalarini tanlashi ta'limning ustuvor kompetensiyalari sifatida qaralmoqda. Ayniqsa biologiya fanida murakkab tizimlar, biologik jarayonlarning ko'p bosqichliligi, o'zaro bog'liqlik va sabab-oqibat munosabatlarini chuqur anglash talabalardan yuqori darajadagi reflektiv va metakognitiv ko'nikmalarni talab qiladi. Biologik hodisalarning ko'p omilli va dinamik tabiati o'quvchini faqat faktlarni yodlash emas, balki jarayonlarni tushunish, taxmin qilish, mantiqiy izohlash va o'z fikrini asoslashga majbur etadi.

Metakognitsiya — bu Flavell ta'rifiga ko'ra, shaxsning o'z fikrlash jarayonlarini monitoring qilish, rejalashtirish va baholash qobiliyatidir. Boshqacha aytganda, talaba nafaqat "nimani bilishini", balki "qanday o'rganayotganini" ham anglay olishi kerak. Zamonaviy pedagogika tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, metakognitiv ko'nikmalarga ega bo'lgan talabalarda mustaqil o'rganish samaradorligi yuqori bo'ladi, chunki ular o'z strategiyalarini muvofiqlashtiradi, xatolarni anglaydi va o'rganish jarayonini qayta tashkil qila oladi (Pintrich).[18]

Shu nuqtai nazardan, biologiya ta'limida interfaol va konstruktivistik yondashuvlar, xususan Think-Pair-Share (TPS) va Flipped Classroom (FC) texnologiyalarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. TPS talabalarning shaxsiy fikrlashini faollashtiradi, juftlikda muloqot qilish orqali bilimni qayta ishlash, tushunchalarni solishtirish va o'z nuqtai nazarini aniqlashtirish imkonini beradi. FC esa darsdan oldin nazariy tayyorlanishni talab qilgani sababli talabalarda o'z-o'zini boshqarish, metakognitiv rejalashtirish va mustaqil o'rganish madaniyatini shakllantiradi.

Dunyo miqyosida olib borilayotgan tadqiqotlar FC va TPSning birgalikda qo'llanishi o'quvchilarning chuqur fikrlash, tahliliy yondashish, reflektiv tahlil

qilish va o'z-o'zini baholash kabi ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatmoqda (Mazur, Bishop & Verleger). Ushbu texnologiyalar integratsiyasi biologiya fanidagi genealogik tahlil, ekotizimlar modeli, fotosintez va energetik almashinuv kabi murakkab mavzularni tushuntirishda ayniqsa samarali hisoblanadi.

Shuningdek, metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, murakkab biologik jarayonlarni o'zlashtirish jarayonida o'z-o'zini monitoring qilishga o'rgatadi va mustaqil ta'lim faoliyatining sifatini yaxshilaydi. Biologiya ta'limi kontekstida metakognitiv yondashuv o'quvchining faqat bilim oluvchi emas, balki faol tahlilchi va tadqiqotchi sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

Shu bois, ushbu tadqiqotning dolzarbligi biologiya ta'limida TPS va FC texnologiyalarini integratsiyalash orqali metakognitiv ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali modelni ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi. Mazkur model talabalarning o'rganish jarayonini ongli boshqarish, fikrlash strategiyalarini rivojlantirish va biologik kontseptlarni chuqur anglashga yordam berishi kutilmoqda.

Methods

Tadqiqot kvazi-eksperimental dizaynda tashkil etildi. Ishtirokchilarni to'liq randomizatsiya qilish imkoniyati mavjud bo'lmagan bo'lsa-da, guruhlar o'xshash akademik ko'rsatkichlar asosida shakllantirilib, ular orasidagi taqqoslashning adolatli bo'lishi ta'minlandi. Eksperimental guruhda Think-Pair-Share (TPS) va Flipped Classroom (FC) texnologiyalarining integratsiyasiga asoslangan ta'lim modeli joriy etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy ma'ruza-amaliyot yondashuvi qo'llanildi. Eksperimental intervensiya 8 haftalik o'quv sikli davomida amalga oshirildi.[7]

Tadqiqotda biologiya ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan 78 nafar bakalavriat talabarlari ishtirok etdi. Ular simple random sampling usuli asosida teng ikkiga — 39 nafardan Eksperimental guruh va Nazorat guruhiga — bo'lindi. Guruhlarning avvalgi akademik ko'rsatkichlari statistik jihatdan farq qilmasligi aniqlanib, tadqiqotning boshlang'ich nuqtasi bir xil sharoitda belgilandi.

O'quv mazmuni O'zbekiston oliy ta'limining amaldagi biologiya dasturi, Bloom taksonomiyasi hamda xalqaro ta'lim standartlari (NGSS, Cambridge Biology) asosida tuzildi. Mavzular genetika asoslari, fotosintez jarayoni, evolyutsiya mexanizmlari, ekotizimlar va populyatsiya dinamikasi kabi asosiy biologik bo'limlarni qamrab oldi.

TPS-FC integratsiyasi aniq metodik algoritm asosida tashkil etildi. Flipped Classroom bosqichida talaba darsdan avval video-ma'ruzalar, animatsiyalar, simulyatorlar va matnli materiallar bilan mustaqil tanishdi hamda "Nimani bilaman?", "Nima qiyin?" kabi savollar orqali metakognitiv jurnal yuritdi. "Think" bosqichida talaba mustaqil javoblar tayyorlab, o'zining metakognitiv monitoringini faollashtirdi. "Pair" bosqichida juftliklarda muhokama, solishtirish va xatolarni tahlil qilish jarayoni amalga oshdi. "Share" bosqichida

umumlashtirilgan javob guruh oldida taqdim etildi, o'qituvchi esa yo'naltiruvchi savollar orqali metakognitiv nazoratni kuchaytirdi. Post-class bosqichida esa talaba o'z o'rganish strategiyalarini baholadi, samarali va qiyin bo'lgan bosqichlarni aniqladi.[11]

Baholash jarayonida uch asosiy o'lchov vositasi qo'llandi:

Metacognitive Awareness Inventory (MAI) — metakognitiv bilim va tartibga solishni baholash;

Conceptual Reasoning Test (CRT) — biologik jarayonlarni tahlil qilish, sabab–oqibat bog'lanishlarini aniqlash va tushunchalararo bog'liqlikni baholash;

ICAP modeli asosidagi kuzatuv varaqalari — talabalar ishtirokining interaktivlik, konstruktivlik, faollik va passivlik darajasini aniqlash.[10]

CRT asosida olib borilgan konseptual tahlil eksperimental guruhda sezilarli ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatdi. Fotosintez jarayonini tushuntirish ko'rsatkichi 35 foizga oshdi, populyatsiya dinamikasi bo'yicha tahliliy fikrlash 29 foizga kuchaydi, evolyutsiya mexanizmlarini qo'llay olish ko'rsatkichi esa 33 foizga yaxshilandi. Ushbu natijalar ICAP modelida qayd etilganidek, konstruktiv va interaktiv faoliyatlar chuqur kontseptual anglashni shakllantirishini tasdiqladi.

Sifat tahlili natijalari ham integratsiyalashgan modelning samaradorligini ko'rsatdi. Yakuniy reflektiv so'rovga ko'ra, talabalarning 87 foizi TPS–FC integratsiyasining o'quv jarayoniga kuchli ijobiy ta'sir qilganini bildirdi. Ularning fikricha, ushbu yondashuv mas'uliyatli o'rganishga undaydi, fikrlash va muhokama jarayonlarini faollashtiradi, bilimni chuqur tahlil qilishni osonlashtiradi va o'z-o'zini baholash kompetensiyasini shakllantiradi. Talabalar TPS–FC modeli ularni reflektiv fikrlashga, strategik tanlov qilishga va murakkab biologik jarayonlarni mantiqiy tahlil etishga undaganini alohida ta'kidlashdi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari Think–Pair–Share va Flipped Classroom integratsiyasi biologiya ta'limida metakognitiv faoliyatni, tahliliy fikrlashni va strategik o'rganish jarayonini sezilarli darajada kuchaytirishini ko'rsatdi. Bu yondashuv bakalavriat bosqichidagi biologiya ta'limi uchun ilmiy asoslangan va samarali o'qitish modeli sifatida e'tirof etilishi mumkin.[8]

No	Natija kategoriyasi	Batafsil mazmun	Ko'rsatkich (%)
1	Metakognitiv rejalashtirish	O'rganish strategiyasini tanlash, maqsad qo'yish va darsga tayyorlanishni ongli rejalashtirish kuchaydi.	+22%

2	Metakognitiv monitoring	O'z bilim darajasini nazorat qilish, xatolarni aniqlash va fikr jarayonini kuzatish rivojlandi.	+28%
3	Metakognitiv baholash	Darsdan keyin refleksiya qilish, o'z natijasini baholash va kelgusi o'rganish strategiyasini tanlash kuchaydi.	+31%
4	Fotosintez tahlili	Fotosintez bosqichlari, energiya aylanishi va Kelfin siklini tahlil qilish ancha yaxshilandi.	+35%
5	Populyatsiya modeli	Populyatsiya o'sish modellarini (eksponential, logistik) tushuntirish darajasi oshdi.	+29%
6	Evolyutsiya mexanizmlari	Tabiiy tanlanish, moslashuv va genetik driftni izohlash qobiliyati ortdi.	+33%
7	Juftlikdagi muloqot samaradorligi	TPS jarayonida talabalar bir-birining fikrini tinglash, solishtirish va	Kuchaydi

		dalillash ko'nikmalarini rivojlantirdi.	
8	Guruh oldida taqdimot ko'nikmalari	Share bosqichida biologik jarayonlarni ilmiy asos bilan tushuntirish darajasi oshdi.	Kuchaydi
9	Mustaqil o'rganish motivatsiyasi	Flipped Classroom pre-class materiallari talabalarda mas'uliyatli o'rganish madaniyatini shakllantirdi.	86% ijobiy
10	Umumiy talabalar fikri	Talabalar TPS-FC modelining chuqur o'rganishga undaganini ta'kidladi.	87% ijobiy baho

Discussion

Tadqiqot natijalari Think-Pair-Share (TPS) va Flipped Classroom (FC) texnologiyalarining integratsiyasi talabalarning metakognitiv faolligini sezilarli darajada kuchaytirganini ko'rsatdi. Ushbu yondashuv talabaning o'rganish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlab, metakognitiv rejalashtirish, monitoring va baholash kabi jarayonlarni chuqurlashtirdi. Flipped Classroomning pre-class faoliyatlari talabalarga o'quv materiallarini mustaqil o'rganish, o'z bilim darajasini oldindan aniqlash va darsga tayyorlanish imkonini berdi. Bu esa o'z navbatida talabalarning mustaqil o'rganish madaniyatini rivojlantirib, metakognitiv rejalashtirish bosqichini kuchaytirdi.[3]

TPS modeli esa konstruktivizmga asoslangan muloqot va hamkorlik muhitini yaratib, individual fikrlashni faollashtirish (Think), juftlikda takroriy tahlil va solishtirish (Pair), guruh oldida taqdimot va asoslash (Share) jarayonlari orqali talabalarning reflektiv tahlilini kuchaytirdi. Mazur tomonidan ishlab chiqilgan Peer Instruction metodologiyasi ham aynan shu jarayonning talabalardagi konseptual tushunchalarni chuqurlashtirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

Chi va Wylie tomonidan ishlab chiqilgan ICAP modeli bo'yicha TPS-FC integratsiyasidagi faoliyatlar "Interactive" va "Constructive" darajalarga to'g'ri keladi.[4] Ushbu darajalar talabalarning konseptual o'rganishini, tahliliy fikrlashini va bilimlararo bog'lanishlarni shakllantirishini ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari ham bu nazariyani tasdiqladi: fotosintez, populyatsiya modeli va evolyutsiya mexanizmlarini tahlil qilish bo'yicha ko'rsatkichlarning sezilarli o'sishi interaktiv o'quv muhitining samaradorligini ko'rsatdi.[9]

Shuningdek, talabalar fikrlarining 87% ijobiy bo'lishi TPS-FC modelining nafaqat akademik natijalarga, balki talabaning o'quvga bo'lgan motivatsiyasi, mas'uliyati va reflektiv madaniyatini kuchaytirganini ko'rsatadi. Zimmerman tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, o'z-o'zini boshqaruvchi o'quvchi (self-regulated learner) yuqori metakognitiv ko'nikmalar va mustaqil o'rganish strategiyalariga ega bo'ladi. Ushbu tadqiqot natijalari bu nazariyani qo'llab-quvvatlaydi.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, TPS va FC integratsiyasi biologiya ta'limidagi murakkab tushunchalarni — energiya almashinuvi, evolyutsion mexanizmlar, populyatsiya dinamikasi kabi jarayonlarni — chuqur o'zlashtirishga yordam beradi. Bu yondashuv talabaning passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanishini ta'minlaydi. Bilimni faqat qabul qilish emas, balki qayta ishlash, tahlil qilish, taqqoslash va sharhlash talab etiladi.

Umuman olganda, tadqiqot TPS-FC integratsiyasining biologiya ta'limidagi metakognitiv rivojlanishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik yondashuv ekanini ko'rsatdi. U refleksiya, argumentatsiya, chuqur tahliliy fikrlash, o'z-o'zini baholash va mas'uliyatli o'rganish kabi yuqori darajadagi kognitiv jarayonlarni faollashtiradi.[8]

Conclusion

Ushbu tadqiqot natijalari Think-Pair-Share (TPS) va Flipped Classroom (FC) texnologiyalarining integratsiyasi biologiya ta'limida metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatdi. Model talabalarning o'z-o'zini boshqarish, reflektiv fikrlash, tahliliy qaror qabul qilish va chuqur konseptual tushunishni shakllantirish jarayonlarini sezilarli darajada kuchaytirdi.

Flipped Classroom yondashuvi darsdan oldingi nazariy tayyorgarlikni yo'lga qo'yib, talabalarda mustaqil o'rganish, maqsad qo'yish va o'z bilim darajasini oldindan baholash kabi metakognitiv rejalashtirish malakalarini shakllantirdi. Bu esa talabalarni dars jarayoniga tayyor, faol va mas'uliyatli holda kirishiga yordam berdi.

TPS modeli esa individual fikrlash, juftlikda muhokama va guruhda asoslash bosqichlari orqali talabalar o'rtasida konstruktiv muloqot, argumentatsiya, tahliliy fikrlash va reflektiv yondashuvni kuchaytirdi. Ushbu jarayonlar ICAP modeli bo'yicha "Interactive" va "Constructive" darajalarga mos kelib, chuqur o'rganish uchun optimal sharoit yaratadi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, TPS-FC integratsiyasi biologiyaga xos murakkab tushunchalar — fotosintezning energetik bosqichlari, populyatsiya dinamikasi, evolyutsiya mexanizmlari — ni chuqur va ongli o'zlashtirishga yordam beradi. Talabalar nafaqat mavzuni tushunadi, balki uni izohlash, bog'lash, qo'llash va tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Shu sababli, ushbu modelni:

- oliy ta'lim biologiya kurslariga,
- o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlariga,
- STEM yo'nalishidagi fanlarda kompetensiyaga asoslangan o'qitish jarayoniga joriy qilish tavsiya etiladi.

TPS-FC integratsiyasiga asoslangan yondashuv ta'lim jarayonida talaba faolligini oshiradi, reflektiv madaniyatni shakllantiradi va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish orqali o'qitish sifatini sezilarli yaxshilaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.
2. Mazur, E. (1997). *Peer Instruction: A User's Manual*. Prentice Hall.
3. Bishop, J., & Verleger, M. (2013). *The Flipped Classroom: A Survey of the Research*. ASEE Conference Proceedings.
4. Chi, M. T. H., & Wylie, R. (2014). The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes. *Educational Psychologist*, 49(4), 219–243.
5. Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing Metacognitive Awareness. *Contemporary Educational Psychology*, 19(4), 460–475.

6. Zimmerman, B. J. (2000). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. Academic Press.
7. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
8. Freeman, S. et al. (2014). Active learning increases student performance in science. PNAS, 111(23), 8410–8415.
9. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. Longman.
10. National Research Council (2012). A Framework for K–12 Science Education. National Academies Press.
11. Brame, C. J. (2013). Flipping the Classroom. Vanderbilt University Center for Teaching.
12. Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses. Routledge.
13. Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? Journal of Engineering Education, 93(3), 223–231.
14. Bonwell, C., & Eison, J. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Report.
15. Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory Into Practice, 41(4), 212–218.
16. Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment. The Journal of Economic Education.
17. Novak, G. M. et al. (1999). Just-in-Time Teaching: Blending Active Learning with Web Technology. Prentice Hall.
18. Pintrich, P. R. (2002). The Role of Metacognitive Knowledge in Learning. Theory Into Practice, 41(4), 219–225.

